

QASHQADARYODA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI

Raxmatulla Ergashev

Qarshi davlat texnika universiteti professori, i.f.d.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kambag‘allikni qisqartirish imkoniyatlari яъни kambag‘allikning kelib chiqish sabablari, kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha iste‘mol savati, yashash minimumi, minimal iste‘mol harajatlari miqdorining optimal nuqtasi hamda, kambag‘allik va qashshoqlik chegaralarini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish va bunda aholi uchun xususiy tadbirkorlik orqali erishish, hududlarda kambag‘allikni qisqartirishda va aholi daromadlarini oshirib borishda yangicha ishlash, ya‘ni “mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, kundalik hayotida zarur bo‘lgan resurslar uchun yetarli mablag‘ga ega bo‘lmagan kambag‘al, kam ta‘minlangan aholini tadbirkorlikni rivojlantirish asosida kambag‘allikdan chiqarish imkoniyatlari oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xususiy tadbirkorlik, kambag‘allik, kambag‘allikni qisqartirish, aholi daromadlari, iste‘mol savat, yashash minimumi, minimal iste‘mol, Aholi umumiy daromadlari.

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ В КАШКАДАРЫЕ

Рахматулла Эргашев

Профессор Каршинского государственного технического университета, доктор
экономических наук

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены возможности снижения бедности, то есть причины бедности, потребительская корзина для снижения бедности, прожиточный минимум, минимальная разработка критериев определения оптимальной точки размера потребительских расходов и порогов бедности и бедности, и достижения этого для населения посредством частного предпринимательства, сокращения бедности в регионах и увеличения доходов населения. Представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по новому способу работы, т.е. «развитию предпринимательства в соседства, увеличение возможностей по выводу бедного, обездоленного населения, не имеющего достаточно средств для ресурсов, необходимых для их повседневной жизни, из нищеты на основе развития предпринимательства.

Ключевые слова: частное предпринимательство, бедность, сокращение бедности, доходы населения, потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальное потребление, совокупные доходы населения.

OPPORTUNITIES FOR REDUCING POVERTY IN KASHKADARYA

Rakhmatulla Ergashev

Professor, Karshi State Technical University, Doctor of Economic Sciences

ABSTRACT

This article discusses the possibilities of poverty reduction based on the development of private entrepreneurship, namely the causes of poverty, the optimal point of the consumption basket, the subsistence minimum, the amount of minimum consumption expenses for poverty reduction, as well as the development of criteria for determining poverty and poverty lines and the ways to achieve this through private entrepreneurship for the population, a new approach to reducing poverty in the regions and increasing the income of the population, that is, "in the neighborhood" scientifically based proposals and recommendations are presented on the development of entrepreneurship, increasing the opportunities for the poor, low-income population who do not have sufficient funds for the

resources necessary for their daily lives to get out of poverty through the development of entrepreneurship.

Keywords: private entrepreneurship, poverty, poverty reduction, population income, consumer basket, subsistence minimum, minimum consumption, Total income of the population.

Milliy va xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'plab sa'y-harakatlarga qaramay kambag'allik dunyoda eng keng tarqalgan va davom etayotgan ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda kambag'allikning kelib chiqish sabablari, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar keng ko'lamda davom etmoqda.

Jumladan, iste'mol savati, yashash minimumi, minimal iste'mol harajatlari miqdorining optimal nuqtasi hamda, kambag'allik va qashshoqlik chegaralarini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish va bunda aholi uchun xususiy tadbirkorlik yo'nalishlariga doir ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida aholi o'rtasida kambag'allikni qisqartirish borasida boshlagan ishlarni yangi bosqichga olib chiqib, "inson – jamiyat – davlat" tamoyili asosida islohotlar qat'iy davom ettirib kelinmoqda. Xususan, bunda hududlarda kambag'allikni qisqartirishda va aholi daromadlarini oshirib borishda yangicha ishlash, ya'ni "mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish" [3], bu ishlarga "tadbirkorlik sub'ektlarini manfaatli hamkorlik asosida jalb qilish va ularga qo'shimcha qulayliklar yaratish" [4] kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu nuqtai-nazardan, kundalik hayotida zarur bo'lgan resurslar uchun yetarli mablag'ga ega bo'lmagan kambag'al, kam ta'minlangan aholini tadbirkorlikni rivojlantirish asosida kambag'allikdan chiqarish imkoniyatlari oshirish masalalari bu borada amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Aholi daromadi manbai tengsizligi va kambag'allik bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha D.Rikardo[5], R.Solou[6] kabi ko'plab mumtoz neoklassik iqtisodchilar hamda Nobel mukofoti sohiblari nazariy va empirik tadqiqotlar o'tkazgan bo'lib, ular tomonidan yalpi ichki iste'mol, texnologik rivojlanish, mehnat unumdorligi, aholi salomatligi, soliq bazasi va boshqa shu kabi omillar tahlili asosida, kambag'al aholi kam bo'lgan jamiyatlarda, iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqoriroq bo'lishi nazariy isbotlangan[5]. Kambag'allik, uni aniqlash va qisqartirish bilan bog'liq masalalar bir qator mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlar, tadqiqotchi va amaliyotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Ammo shu bilan birga aholi daromadlari tabaqalanishi va kambag'allikni qisqartirishda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy-amaliy jihatlarini yetarlicha tizimli tadqiq etilmaganligi, xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlarning boy tajribasidan samarali foydalangan holda respublikada kambag'allikni aniqlash va qisqartirish yuzasidan tavsiyalarni ishlab chiqish va uning tadqiqot mavzusi sifatida tanlanishiga asos bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yaqin istiqbolda iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi – kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdan iborat bo'ladi. Ushbu strategik maqsadlarga hamma uchun teng imkoniyat yaratadigan yuqori iqtisodiy o'sish hisobiga erishiladi", deya ta'kidladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, O'zbekistonda 2030-yilgacha eng avvalo, qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi. Chunki, qashshoqlikni qisqartirishning Xitoy tajribasi ushbu islohotdan muvaffaqiyat qozongan. Bunda qisqa vaqt ichida qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha tizimli ishlar boshlandi. Uning amalga oshirilishi qishloq xo'jaligining amaldagi amaliyotini sezilarli darajada o'zgartirdi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga ko'proq erkinlik va imtiyozlar yaratib berdi. Bu esa aholining qashshoqlikdan chiqib, o'z-o'zini ish bilan ta'minlash orqali asosiy iste'mol xarajatlarini qoplashga imkon beradigan aholi daromadga ega bo'lish imkonini berdi.

Hozirgi sharoitda Qashqadaryo mintaqasida kambag'allikni qisqartirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar davomida viloyat aholisining ehtiyojmand qismi manzilli qo'llab-

quvvatlanmoqda, zaruriy ijtimoiy ta'minot bilan qamrab olinmoqda. Ayniqsa, Qashqadaryo mintaqasining geografiyasi va iqlimi, aholining tez o'sib borayotgani va uning zaif ekotizimiga zarar yetkazuvchi iqtisodiy faoliyati tufayli kambag'allar soni ham oshmoqda.

Xususiyl tadbirkorlikni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashning rivojlanish jarayonida, mintaqa yalpi ichki hududiy ulushining ortishida va iqtisodiyotning mazkur sektoridagi bandlik darajasida o'z aksini topdi.

Bizning fikrimizcha, kambag'allikni qisqartirishda xususiyl tadbirkorlikning quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini belgilab olish lozim:

- aholigakerakli mahsulot va xizmatlarni aniqlashning marketing tadqiqotlarini o'tkazish ko'nikmasini shakllantirish;
- bozor talabini o'rganish hamda sifatli va hamyonbop mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun kam xarajatli yo'llarni topish va usulini shakllantirish;
- kam ta'minlangan oilalar ehtiyojini aniqlash va shunga mos tovarlar ishlab chiqarish va narxlar kalkulyatsiyasini shakllantirish;
- nisbatan qisqa muddatlarda aholi ehtiyoji uchun zarur tovarlar va xizmatlarga bo'lgan talabni qondira olish qobiliyati;
- dastlabki sarmoya va investitsiyalar hajmining nisbatan kichikroq hajmda ekanligi;
- qisqa muddatda yangi ishchi o'rinlari barpo etish hamda bandlik muammosini hal etishga ko'maklashish imkoniyati;
- biznes g'oya egasining yoki xususiyl tadbirkorning vazifalarini amalga oshirishda bevosita ishtiroki.

Kambag'allikni qisqartirishda xususiyl tadbirkorlikning mintaqada bandlik muammosini hal etish, bozorning mo'l-ko'lligini ta'minlash hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishdagi imkoniyatlarini inobatga olib, bu sohaning rivojlanishiga alohida e'tibor berilmoqda. Hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o'rin tutmoqda.

Tahlillar ko'rsatishicha, kambag'allikni qisqartirishda xususiyl tadbirkorlikning tashqi iqtisodiy faoliyati asta-sekin kengayib bormoqda. Qashqadaryo viloyatida uning umumiy eksport hajmidagi ulushi 2024-yilning 1- yanvar holatiga ko'ra 15,9 foizni tashkil etmoqda, bu ko'rsatkich 2005-yilga nisbatan 10,6 foizga oshgan²². Ularning asosiy eksport mahsulotlarini - qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, ishlov beruvchi, xalq amaliy san'ati buyumlari tashkil etmoqda.

Ushbu ko'rsatkich, ya'ni mintaqada bandlik darajasining kamayishi quyidagi sabablarga ko'ra vujudga kelgan. Birinchidan, mintaqaning qishloq joylarda xususiyl tadbirkorlik bilan kam shug'ullanishi evaziga; ikkinchidan, aholi o'zini o'zi band qilmasligi hamda boqimandalikka berilganligi; uchinchidan, davlat tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va hokazolar.

O'zbekiston Respublikasida pul inflyatsiyasining yiliga 12-15 foiz bo'lgani aholi jon boshiga umumiy daromadlarning xarid qobiliyati pasayib borishiga salbiyl ta'sir qilib mamlakatda kambag'allar soni ko'payishining sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Qashqadaryo mintaqasida kichik biznes va xususiyl tadbirkorlikning rivojlantirilishi natijasida aholining tadbirkorlikdan olayotgan daromadlari salmog'i o'sib bormoqda. Bu yerda biznesning daromadlar manbaini yuzaga keltirishda uning o'rni yuqori darajada baholanib boradi. Boisi, birinchidan, xususiyl sektordagi iqtisodiy faoliyat bozor qoidalariga binoan yuz berib, tabiiyl ravishda bozor daromadining ma'lum turini yuzaga chiqaradi. Ikkinchidan, xususiyl ishlab chiqarishda innovatsiyalarni ishlab chiqarishga keng joriyl etish, talabga tez moslashish va ixtisoslashish orqali daromad topish mexanizmi amal qiladi. Uchinchidan, raqobat muhitining kuchli ekanligi resurslardan samarali foydalanib, mahsulot

tannarxini pasaytirish orqali manfaatdorlikni yuzaga chiqarishga qaratilgan bozor qonunlari uzluksiz amal qiladi. Mamlakatda aholi jon boshiga real umumiy daromadlari viloyatlar kesimida ham birbiridan farq qiladi .

Aholi umumiy daromadlari tarkibida 2024-yilda respublika tashqarisidan kelib tushgan pul o'tkazmalar Qashqadaryo viloyatida 16,4 foizni tashkil etdi. Real daromadlarning xarid qobiliyatiga inflyatsiya o'z ta'sirini ko'rsatadi hamda iste'mol tovarlari indeksini o'zgartiradi. Amaliyotda iste'mol tovarlari indeksining o'zgarishi bo'yicha hisoblanadigan inflyatsiya darajasi iste'mol savatchasidagi tovar va xizmatlar narxlarining o'rtacha o'zgarish sur'atlarini aks ettiradi. Iste'mol tovarlar indeksini hisoblashda foydalanilgan tovar va xizmatlar narxi bu mamlakat bo'ylab chakana savdo do'konlaridan olingan o'rtacha narxlar bo'lib, iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlarning umumiy narxlar darajasini keng qamrovda o'lchashga imkon beradi .

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 28-aprel 250- son "Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarni, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi va unga ko'ra, O'zbekistonda "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" kabi manzilli, har bir shaxs bilan individual va tizimli ravishda muntazam ish olib borishni tashkil qiluvchi moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar bo'yicha mutlaqo yangi tizim tashkil topdi.

"Temir daftar" - ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir hamda sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olingan oilalarni qayd etish, muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi hisoblanadi.

Har bir sektor bo'yicha mahallabay "Temir daftar"ga quyidagi toifadagi oilalar kiritiladi:

- kam ta'minlangan oila, deb e'tirof etilgan oilalar;
- ijtimoiy yordamga muhtoj I va II guruh nogironligi bo'lgan a'zolari mavjud oilalar;
- kam ta'minlangan yakka-yolg'izlar va keksalar;
- boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand oilalar;
- ko'p (4 va undan ortiq) farzandli moddiy ko'makka muhtoj oilalar;
- mehnatga layoqatli ishsiz a'zolari mavjud ehtiyojmand oilalar;
- tibbiy yordamga muhtoj ehtiyojmand oilalar (surunkali yoki og'ir nogironlikka olib

keluvchi kasallikka chalingan va nogironlik guruhi belgilanmagan a'zolari mavjud yetarli daromad manbaiga ega bo'lmagan oilalar);

- noturar joylarda istiqomat qilayotgan, o'zi yoki birgalikda yashovchi oila a'zolarining nomida turar joy bo'lmagan ehtiyojmand oilalar.

Oilalarning muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari quyidagi shakllarda:

- boshqaruv ofisi tomonidan birlashtirilgan mahallalarda fuqarolar yig'inlari xodimlari, doimiy vakillar va mahalla faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali;

- ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir oilalarning murojaatlarini ko'rib chiqish orqali;

- ehtiyojmand oilalarni o'rganish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma natijalari orqali o'rganiladi.

Jumladan, Qashqadaryo viloyatida xizmatlar jami 60393 kishiga ko'rsatilgan, ishga joylashganlar 17129 nafar, jamoat ishiga jalb etilganlar 16912 nafar, kasbga o'qitilganlar 8340 nafar, subsidiyalar olganlari 4516 nafar, ishsizlik nafaqasi tayinlanganlar 13496 nafarni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval

Oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida

“Temir daftar”ga kiritilganlar soni (2024 yilda)²³

	Ko‘rsatkichlar	Nafar
1	Oilalar soni	195
2	Oila a‘zolari soni	916
3	Mehnatga layoqatli ishsizlar soni	229
4	Shundan, bandligi ta‘minlangan	176 (76,8%)

1-jadvalda oilalarni qo‘llab-quvvatlash uchun “Temir daftar”ga kiritilganlar soni keltirilgan, bunda ushbu daftarga 195 oila, 916 oila a‘zolari, mehnatga layoqatli ishsizlar soni 229 nafar, shundan 176 nafari, ya‘ni mehnatga layoqatli ishsizlarning 76,8 foizining bandligi ta‘minlangan.

2-jadval

Qashqadaryo viloyati Nishon tumani MFYlarida kambag‘al oilalarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmi, “Temir daftar”dan chiqarilganlar bo‘yicha ma‘lumotlar (2024-yil)²⁴

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lcho v birligi	Kambag‘al oila xususiy tadbirkorlik bilan		Farqi (+, -)
			shug‘ullangan- ga cha	shug‘ullangan- dan keyin	
1	Kambag‘al oilalar	oila	195	195	-
-	shu jumladan, 5 va undan ortiq farzandi bor oilalar	oila	109	109	-
2	Kambag‘alilikdan chiqqan oilalar	soni	0	122	122
3	O‘rtacha bitta oilaga to‘g‘ri keladigan oila a‘zolari	kishi	6	6	-
4	Jami oila a‘zolari	kishi	916	916	-
5	Oilada mehnatga layoqatli ishsiz	kishi	229	229	-
6	Bandligi ta‘minlangan	kishi	-	176	+176
7	Oila yer tomorqasi uchun berilgan bepul resurslar miqdori	ming so‘m	128700	128700	-
8	Oilaning xususiy tadbirkorlik uchun olgan bank kreditlari	ming so‘m	-	545870,0	+545870
9	O‘rtacha bitta oilaga to‘g‘ri keladigan daromad	ming so‘m	11245,0	26885,5	+15640

2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Qashqadaryo viloyati Nishon tumani “Kimyogar”, “Kaptarli”, “Nishon” va “Guliston” MFYlarida kambag‘al oilalarni qo‘llab-quvvatlash

maqsadida kambag'al oilalarni xususiy tadbirkorlik bilan band qilish natijasida oila yer tomorqasi uchun berilgan bepul resurslar miqdori 128700 ming so'mni tashkil etib, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish natijasida o'rtacha bitta oilaga to'g'ri keladigan daromad miqdori 15640 ming so'mga oshganligini ko'rishimiz mumkin. "Temir daftar"ga kiritilgan 195 oiladan 122 tasi kambag'allikdan chiqarildi. Daromad manbai 1,5-2 baravarga ega bo'ldi. "Temir daftar"ga kiritilgan oilalarga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va mahalliy viloyat hokimliklar tomonidan dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun yangi o'zlashtirilgan, lalmi, foydalanilmayotgan yer maydonlarida 0,1 gektardan 1 gektargacha yer ajratish, ajratilgan yer maydonlarini sug'orish tizimi (artezian quduqlar, tomchilatib sug'orish tizimi va boshqalar) va elektr energiyasi bilan ta'minlash, berilgan yerlarni o'zlashtirish uchun (yer haydash, urug', ko'chat xarid qilish va boshqalar) subsidiya ajratish ishlari amalga oshirildi.

Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida xususiy tadbirkorlik dasturlari orqali tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va rivojlantirish uchun kredit olish istagida bo'lgan oilalarga tijorat banklariga ajratilgan kredit mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi:

biznes loyihalarni hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda tuzishni o'rgatish;

xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kredit olishga ko'maklashish;

kredit ajratilgandan so'ng kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar tadbirkorligini rivojlantirishni doimiy qo'llab-quvvatlash.

Ushbu tadqiqotimizni monografik kuzatuv natijasida Nishon tumani "Guliston" MFYda yashovchi kambag'al oila Ibragim Saidov misolida ko'rib chiqdik (3-jadval).

3-jadvalda ko'rsatilganidek, Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Guliston" MFYda yashovchi kambag'al oila Saidov Ibragim Qushoqovichning jami oila a'zolari 8 kishidan iborat bo'lib mehnat layoqatli 3 kishini tashkil etib, 2022 yilda oila xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanganligi evaziga 31500 ming so'm daromad olgan yoki shug'ullanmagan oilaga nisbatan 16920 ming so'm ko'pdir.

Kreditlar "Temir daftar"ga kiritilgan va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish

Kreditlar "Temir daftar"ga kiritilgan va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarning tadbirkorligini yo'lga qo'yish va rivojlantirishga yo'naltiriladi. Xalq deputatlari Nishon tumani Kengashi tomonidan tasdiqlangan ro'yxatlar asosida "Temir daftar"ga kiritilgan oilalarga "Saxovat va ko'mak" jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir martalik moddiy yordam berildi.

Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Temir daftar"ga kiritilgan, uy-joyini ta'mirlashga muhtoj oilalarga ko'maklashish sektor rahbari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi.

3-jadval

Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Guliston" MFYda yashovchi kambag'al oila Saidov Ibragim Qushoqovichning kambag'allikdan chiqish bo'yicha ma'lumotlari (2022-yil)²⁵

№	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	Kambag'al oila xususiy tadbirkorlik bilan		Farqi (+, -)
			shug'ullangunga cha	shug'ullangandan keyin	

1	Oila a'zolari	soni	8	8	-
2	Oilada mehnatga layoqatli ishchi	soni	3	3	-
3	Oilada ish bilan band bo'lganlar soni	soni	-	3	+3
4	Oila tomorqasi uchun berilgan bepul resurslar	ming so'm	3300,0	3300,0	-
5	Oila xususiy tadbirkorlik uchun olgan kredit	ming so'm	-	9900	+9900
6	Jami oila daromadlari	ming so'm	14580	31500	+16920

Tahlillarga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida kambag'allik darajasi yuqori bo'lib, keyingi yillar davomida amalga oshirilgan islohotlar aholi kambag'allik darajasida yetarli o'zgarishlarga sharoit yaratmagan. Mintaqaviy kambag'allikni qisqartirish siyosatini ishlab chiqib va muntazam monitoringni amalga oshirish zaruriyatga aylanmoqda.

1. Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mintaqada aholi daromadlarini oshirishning manbalaridan biri bo'lib va boshqa manbalar oylik maosh, mulkdan keladigan va tomorqa xo'jaligidan olinadigan daromadlar tez sur'atlar bilan o'smoqda. Qashqadaryo viloyatida aholi jon boshiga real umumiy daromadlari yil sayin o'sib bormoqda.

2. Qashqadaryo viloyati aholi jon boshiga daromadlar darajasiga qarab 3 ta hududga ajratildi: Birinchi hudud: aholi jon boshiga eng yuqori daromadli hududlar. Bu hududlarga Qarshi, Kasbi, G'uzor, Yakkabog' va Shahrisabz tumanlari kirib, viloyat umumiy aholisining 35 foizi istiqomat qiladi. Nisbatan sanoat ishlab chiqarishi yuqori darajada rivojlangan. Foydali qazilmalarga boy. Ushbu hududda aholi jon boshiga daromadlar miqdori 15,1 million so'mdan 25,3

million so'mga yetadi. Ikkinchi hudud: aholi jon boshiga o'rtacha daromadli hududlar. Bu hududlarga Muborak, Chiroqchi, Dehqonobod va Kitob tumani xonadonlari kiradi. Ushbu hududlarda respublika umumiy aholisining 40,3 foizdan ortig'i istiqomat qilib, sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi rivojlanmoqda. Aholi jon boshiga daromadlar miqdori 10,3 million so'mdan 14,9 million so'mga yetadi. Uchinchi hudud: aholi jon boshiga kam daromadli hududlar. Bu hududlarga Qamashi, Mirishkor, Ko'k-dala va Nishon tumanlari xonadonlari kiradi Ushbu hududlarda viloyat umumiy aholisining 24,7 foizdan ortig'i istiqomat qiladi. Aholi jon boshiga daromadlar miqdori 9,5 million so'mdan 13,2 million so'mga yetadi.

3. Aholi farovonligini oshirishning muhim sharti aholi muayyan daromadga hamda takrorlanuvchi xususiyatga ega bo'lishi kerak. Aholi daromadi pul va natura shaklida bo'lib, turli manbalardan shakllanadi. Qashqadaryo viloyatida daromadlar manbaini yuzaga keltirishda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'rni yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda.

4. Aholi daromadlarini oshirishda o'zini o'zi band qiluvchilarni, ayniqsa o'ta yuqori malaka va katta boshlang'ich kapital talab qilmaydigan tomorqachilik ko'lamini yanada kengaytirish zarur. Qishloq oilalarini xususiy tadbirkorlikka jalb qilish uchun amaldagi fermerchilikka muqobil tarzda kichik yer xo'jaliklari sinfini, ya'ni tomorqachilar kooperatsiyasini shakllantirish kerak.

Tomorqa va dehqon xo'jaliklari mahsuloti eksporti to'la erkinlashtirilishi lozim. Ishsiz bo'lgan yoshlar, daromadi oz bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga har bir tumanda 200-250 gektar yerlarni 15-30 sotixdan bo'lib berish zarur. Natijada kambag'al qatlam qisqarib, o'z daromadiga ega bo'ladi, yoshlar ish bilan ta'minlanib bozorlar to'kinligiga erishiladi.

5. Qashqadaryo viloyatida aholi farovonligining ta'minlanishi aholi daromadlari va zaruriy ehtiyojlarni qondirish, iste'mol darajasi va tarkibi, uy-joy, toza ichimlik suvi, tabiiy gaz, suv, elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi ko'rsatkichlar bilan o'lchanadi. Har bir tumanda aholi farovonligining yaxshilanishi orqali kambag'allikning qisqarishiga asta-sekin yo'l ochiladi.

6. Qashqadaryo viloyatida aholi farovonligini bugungi kun talablari darajasida, deb bo'lmaydi. Zamonaviy texnologiyaga asoslangan pullik xizmat sifatli, biroq aholi daromadiga nisbatan qimmat narxlarda xizmat ko'rsatiladi. Natijada barcha aholi ham bu xizmatlardan foydalana olmaydi.

7. Qashqadaryo viloyatida o'z-o'zining bandligini ta'minlagan kambag'al oilalar bandligini kafolatlash tizimini (grantlar e'lon qilish, o'z-o'zining bandligi faoliyatini rag'batlantirish, imtiyozli moliyalash va hokazo) ishlab chiqish zaruratga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty>. Accessed Jan. 13, 2022.
2. Jahon banki ma'lumotlari asosida <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 16 avgustdagit 450-son "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari faoliyati samaradorligini yanada oshirish bo'yicha namunaviy konsepsiyani tasdiqlash to'g'risida" qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12 iyundagi PF-93-son "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida" gi farmoni.
5. Ricardo David (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation. Piero Sraffa (Ed.) Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I, Cambridge University Press, 1951, p. 135. 33;
6. Solow, Robert M. (February 1956) "A contribution to the theory of economic growth". Quarterly Journal of Economics. 70 (1): 65-94.
7. doi:10.2307/1884513. 34;
8. R.X.Ergashev «Aholi daromadlarini oshirish orqali kambag'allikni qisqartirish yo'nalishlari», – Samarqand: «Servis» jurnali – 2022, № 3 – B. 66-72.